

ICCISEI 2021

المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة
(مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت)
تقيمه كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية

30 - 29 سبتمبر 2021 | عن طريق الانترنت

ICCISEI@mediu.edu.my <https://ICCISEI2021.mediu.edu.my/>

Copyright © Al-Madinah International University DU017(B)

ملخص البحث

البيانات الشخصية

الأسم بالكامل	ابوالفردوس بينات باشا البجلي
الجنسية	غاني
رقم جواز السفر/ رقم الهوية	G0034181
اللقب الأكاديمي	دكتوراه
الوظيفة	رئيس مؤسسة اجتماعية
مكان العمل	مجمع الكبير للكتاب والسنة
العنوان	NT335- ACCRA- NEWTOWN- GHANA
رقم الهاتف / رقم الفاكس	00233249797970
عنوان البريد الإلكتروني	abulfaradeesatnet@yahoo.com
عنوان الورقة البحثية	القواعد المنظمة في الاقتصاد الاسلامي
الملخص: في 350 كلمة أو أقل، يجب أن يكون في فقرة واحدة، ويرعى فيه العناصر الآتية: إشكالية، هدف، أهمية، منهج، أهم النتائج.	<p>ملخص البحث</p> <p>ان هذا البحث الذي سميته (دراسة في نظام الاقتصاد</p>

الإسلامي) يتناول الحديث عن النظام الاقتصادي الإسلامي، من خلال هذه النقاط:
بداية تعريف كلمة الاقتصاد وكلمة الإسلامي لغة واصطلاحاً، ثم بيان أحكام الاقتصاد الإسلامي، سواء الأحكام الثابتة نحو: العموم والمرونة وعدم التغيير والتبديل، أم الأحكام المتغيرة وهي ما لم تكن أدلتها قطعية، ولا راجعة إلى أصل قطعي بل إلى ظني سواء في سندها أو في أدلتها

ثم تناول البحث خصائص الاقتصاد الإسلامي كجزء من نظام الإسلام، وذاتية الرقابة فيه، ثم انتقل البحث ببيان العلاقة بين نظام الكسب الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات المالية، والعلاقة بين نظام الكسب الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد، وإذا كانت الأنظمة الاقتصادية الوضعية قد انفصلت تمامًا عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية فلا غرابة في ذلك ما دامت هي أنظمة بشرية المصدر،

فإن أهم إشكالية هذا البحث تمييز نظام الاقتصاد الإسلامي بارطباته التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة، وابرار هوية الإسلام وعنايته العام بمصالح الناس في جميع مجالات الحياة كعنصر المادة والروح. كما لا يفصل أبداً بين الاقتصاد والأخلاق كما عادة النظم الاقتصادية الوضعية وان هذا البحث يهدف الى يحقق الإسلام في نظامه الاقتصادي توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية"، وهو يختلف عن حد الكفاف المعروف في الاقتصاد الوضعي، والاستثمار الأمثل لكل الموارد الاقتصادية، وتخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل، وتحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة، وإن الجانب الاقتصادي والمعيشي من الحياة يههم جميع شرائح المجتمع، لهذا تولت الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه، ولما كانت الشريعة الإسلامية آخر الشرائع السماوية فقد اعتنت بهذا الجانب، وأقرت العديد من القواعد وبينت الاصول والفروع والأحكام العامة مفصلاً، ولقد اتبع هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل والتطبيقي الذي من خلاله استطعنا ان نتوصل الى هذا النتائج التي فيما يلي:

- الاقتصاد الإسلامي جوهره التوسط والاعتدال
 - أحكام الاقتصاد الإسلامي ليست جامدة، بل تتناول كل مستجدات الحياة
 - تميز النظام الاقتصادي الإسلامي بالتوازن بين الجانب الروحي والمادي بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى
 - حرم الإسلام كل صور الاستغلال المادي مثل الربا والاحتكار من أجل التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل
 - وجود فارق بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد
- نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

ملحوظة: يرجى إرسال هذه الاستمارة ومعها صورتكم الشخصية وسيرتكم الذاتية إلى البريد الإلكتروني: ICCISEI@mediu.edu.my

القواعد املنظمة يف الاقتصادي الإسلامي
Regulating Rules In Islamic Economics

الدكتور أبو الفردوس بينات ابشا البجلي

دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن

اشرف:فضيلة أستاذ الدكتور خالد نبوي سليمان حجاج

كلية العلوم الإسلامية - جامعة املاينة العاملة / ماليزاي

الليكتروين الربيد: abulfaradeesatnet@yahoo.com

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ذي الجلال أرشد عباده إل الرزق الحلال،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه والآل، وبعد:

لقد أباح الله تعالى للمسلم تملك المال، سواء بسعي منه عن طريق العمل،
أو بدون سعي عن طريق الميراث، ففي تلك الحالتين نجد التملك عن طريق
مشروع، ونظرا لأن كثيرا من الناس باتوا يخلطون بين أسباب التملك المباحة
وغيرها، فكان لابد من الوقوف على بعض أسباب التملك، وندل عليها؛ تيسيرا
على الناس، وذلك من خلال الإجابة عن تلك التساؤلات:

- ماذا يقصد بالبيع؟
- ماذا يعني السلم؟
- هل الإجارة مباحة؟
- هل يجوز الوصية بالمال؟
- متى يحق للإنسان تملك الأرض الموات؟
- ما أنواع الإقطاع؟

والله نسال أن يرزقنا التوفيق والقبول

ملخص البحث

يتناول هذا البحث بعض أنواع وصور التملك التي أباحها الشرع ومنها:

البيع: وذلك من خلال بيان معناه ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، وبيان
شروط البيع سواء المتعلقة بالعاقدين أو المتعلقة بالمعقود عليه.

السلم: وذلك من خلال بيان معناه ومشروعيته والحكمة من مشروعيته مراعاة
لمصالح الناس

الإجارة: من خلال بيان تعريفها ومشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع،
وشروط عقد الإجارة

الوصية بالمال : وتم تناولها من خلال تعريفها ومشروعيتها وأحكامها

إحياء الأرض الموات: وذلك من خلال بيان معناه ومشروعيته

الإقطاع من خلال بيان معناه ومشروعيته وأنواعه (إقطاع التملك وإقطاع الإرفاق وإقطاع الاستغلال)

ABSTRACT

This research deals with some types and forms of ownership that are permitted by the Sharia, including:

Sale: by stating its meaning and legitimacy.

And that is through a statement of its meaning and the draft and the wisdom of the project taking into account the interests of people

Leasing: by stating its definition and legitimacy in the Book, Sunnah, and consensus, and the conditions of the lease contract

The will for money: It was dealt with through its definition, legality and provisions

Reviving the dead land: This is based on a statement of its meaning and legitimacy

Feudalism by stating its meaning, legitimacy and types (feudal ownership, work and exploitation)

أولاً: البيع:

(أ) معنى البيع:

هو لغة: مقابلة الشيء بالشيء، يقال لأحد المتقابلين: مبيع وللآخر ثمن، ويقابل البيع الشراء، إلا أن كلا اللفظين يعتبران من الأضداد، ومعنى ذلك أن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر؛ حيث يمكن أن يستعمل لفظ الشراء بمعنى البيع ويستعمل البيع بمعنى الشراء، إلا أنه إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أنه باذل السلعة، والبيع شرعاً: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. (i)

(ب) مشروعيته:

البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

الكتاب:

قال تعالى (ث ت تُّذ ف فِ) (ii)

السنة:

وردت أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على مشروعية البيع وأنه من أطيب المكاسب، ومن ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) (iii) "ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مما يدل على مشروعيته.

الإجماع:

قد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع، كما إن حاجة الناس داعية إليه ولا يمكن دفعها إلا به، حيث تختلف الحاجات، وتتعلق غالباً بما في أيدي الآخرين والبيع طريق للحصول عليها

الشرط الرابع:

أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، أو مأذونا له في ذلك" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك).^(ix)

الشرط الخامس:

أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. أي لا بد أن يكون البائع قادرا على تسليم المشتري العين المبيعة؛ حتى يتمكن المشتري من الانتفاع بها، وهذا هو مقصود البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه، كالجمل الشارد، والسيارة الضائعة.

الشرط السادس:

أن يكون المعقود عليه معلوما لدى المتعاقدين. وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وبيع المجهول فيه غرر؛ لعدم معرفته ولا معرفة أوصافه.

الشرط السابع:

أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين.

ثانيا: السَلْم:

(أ) معنى السلم:

هو "عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"^(x) ، وقول: عقد على موصوف، يخرج المجهول فلا يصح السلم فيه للجهالة. وقول: في الذمة، يخرج السَلْم في الأعيان الحاضرة إذا تعاقد عليها. وقول: مؤجل، يدل على اشتراط الأجل في السلم، فيخرج السلم في الحال^(xi)،

ثالثاً : الإجارة:

(أ) تعريفها:

هي عقد على منفعة مباحة معلومة، بشروط معينة. (xvii)

(ب) مشروعيتها:

الإجارة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع :

في الكتاب:

قال الله تعالى: (ث ث ث ث ث ث ث ف ج) (xviii) ، وقال تعالى : (إِنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَأْجَرَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ) (xix)، وقال سبحانه: (ج ج ج ج ج ج د ت) (xx) قال القرطبي
في الجامع لأحكام القرآن: "في هذا دليل على صحة وجواز الإجارة وهي سنة
الأنبياء". (xxi)

في السنة:

1- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "قال الله عز وجل: (ثلاثة أنا
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه،
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره). (xxii)

2- ما جاء في قصة هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استأجر هو
وأبو بكر -رضي الله عنه- رجلاً من بني الدليل ليدلهم الطريق. (xxiii)

3- عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (xxiv)

الإجماع:

أجمع الفقهاء على مشروعية الإجارة وصحتها. (xxv)

(ج) شروط عقد الإجارة: (xxvi)

يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:

- 1- أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد.
- 2- معرفة المنفعة والأجرة.
- 3- أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات، والبيوت ونحوها.
- 4- أن تكون المنفعة مباحة.

ويتبين من خلال الآيات والأحاديث وقول ابن قدامة أن الإجارة أمر جائز شرعا ولا شيء فيه ولكن يجب مراعاة عدة شروط فيه

رابعاً: الوصية بالمال:

(أ) تعريفها:

هي التبرع بالمال بعد الموت. (xxvii)

(ب) مشروعيها:

الوصية مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع:

في الكتاب: قوله تعالى: (وَأَوْثِرْهُم مِّنْ ثَمَرِهِمْ حِينَ مَمَاتِهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ) (xxviii)

في السنة: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ مسلم يبني بيتاً ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) قصة سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حين أراد أن يوصي في مرضه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: (الثلث والثلث كبير أو كثير).

الإجماع: أجمع العلماء على جواز الوصية (xxix)

ج) أحكامها:

تجرى في الوصية الأحكام الآتية:

- 1- تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة.
- 2- وتسب بالثلث فأقل لمن ترك خيرًا كثيرًا.
- 3- وتكره لفقير ووارثه محتاج.
- 4- وتباح لفقير ووارثه غني. (xxx)

خامسًا: إحياء الأرض الموات:

أ) معناه:

الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. (xxxii) ، وإحياء الموات: إحياء الأرض الموات التي لم يُسبَق إليها بزرع أو بناء (xxxiii) ، أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها.

ب) مشروعيته:

إحياء الموات مشروع في السنة والإجماع:

في السنة:

عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (xxxiii) ، "وقد أقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- بلال بن الحارث أرضًا ميتة لكن عمر -رضي الله عنه- استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة.

في الإجماع :

أجمع المسلمون على مشروعية الإحياء في الجملة، وقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً محددة لإحياء الأرض لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح لعموم المسلمين ودرء المفسد والنزاع عنهم، وهي مبينة في مواضعها من كتب الفقه^(xxxiv) منها : إذن الحاكم، لئلا يتنازع عليها الناس ، وأن يحيوها في زمن محدد؛ حتى لا يتكاسل الناس وتضيع فرصة إحيائها على آخرين كما فعل بلال بن الحارث في قصته مع عمر -رضي الله عنه-.

سادسا : الإقطاع:

(أ) معناه :

وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط معينة.

(ب) مشروعيته :

الإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة، يدل على ذلك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث أقطع الزبير حُضْرَ "عَدُو" فرسه، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه ، فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط. ^(xxxv) . "والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول"

(ج) أنواعه :

الإقطاع ثلاثة أنواع:

(1) إقطاع التمليك: وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه.

(2) إقطاع الإرفاق: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس.

(3) إقطاع الاستغلال: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في إقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا فقدت المصلحة فلإمام استرجاعه. (xxxvi)

خاتمة البحث

في نهاية بحثنا نستطيع أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:

- مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع
- مصالح الناس تتم في السلم
- الإجارة عقد على منفعة مباحة ومعلومة
- جواز الوصية بالمال بعد الموت
- جواز امتلاك من أحيا أرضا ميتة بزراعة أو مشروع
- يحق للإنسان تملك الأرض الموات؟
- جواز أن يقطع الحاكم بعض الأراضي لبعض الأشخاص إذا رأي في ذلك مصلحة

وختاما:

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وأن يغفر لنا أي تقصير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الهوامش

16 (ما ينفعنا أمت ايرب العادلت والسالم عليكم ورضبة هلا وبركاتو

- (i) ابن قدامة، المغنى، 5/6.
- (ii) سورة البقرة، الآية: 275.
- (iii) أخرجه أحمد، مسند الشاميين، حديث رافع بن خديج، ج28، ص502، ح17265، صححه الألباني
- (iv) انظر شروط البيع وتفصيلات أخرى في شرح زاد المستنقع للشنقيطي 2/150.
- (v) سورة النساء، الآية: 29.
- (vi) أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ج3، ص538. ح2185، والحديث صحيح. انظر حديث رقم : 2323 في صحيح الجامع للألباني.
- (vii) أخرجه أبو داود أول كتاب الحدود، باب في المجنون يصيب حدا، ج4، ص363، ح4398، الحديث صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود للألباني الحديث رقم 4403.
- (viii) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميت والأصنام، ج3، ص84، ح2236.
- (ix) أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ج3، ص495، ح3503، والحديث صحيح، انظر الحديث رقم : 7206 في صحيح الجامع للألباني .
- (x) لابن النجار، منتهى الإرادات، د.ط، 381/2.
- (xi) النووى، روضة الطالبين، د.ط، 247/3.
- (xii) سورة البقرة، الآية: 282
- (xiii) الألباني، إرواء الغليل، رقم 1369.
- (xiv) أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ج3، ص85، ح2240، 2241.
- (xv) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط، 495/29
- (xvi) د. صالح الفوزان، من فقه المعاملات، د.ط، ص150
- (xvii) البهوتين، شرح منتهى الارادات، د.ط، 5/4
- (xviii) سورة الطلاق، الآية: 6.

- (xix) سورة القصص : آية 26
(xx) سورة الكهف، الآية: 77.
(xxi) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية، ط 2 ، 1964 ج 2 ، ص 338 . ج 11 ، ص 32
(xxii) أخرجه البخاري، كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير برقم 2270.
(xxiii) انظر البخاري، كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة برقم 2263.
(xxiv) سنن ابن ماجة، ج 5 ، ص 443 ، تحقيق الألباني : صحيح ، الإرواء (1498) ، المشكاة (2987)
(xxv) ابن قدامة، المغني، د.ط، 6/8.
(xxvi) الحجاوي، الإقناع، د.ط، 487/2.
(xxvii) المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3.
(xxviii) سورة البقرة، الآية: 180.
(xxix) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز باب رثاء النبي خولة، ج2، ص81، ح 1295.
(xxx) ابن قدامة، المغني، 390/8.
(xxxi) ابن بسام، نيل المأرب 3، د.ط، 275/، البهوتي، كشف القناع، د.ط، 185/4.
(xxxii) الشوكاني، نيل الأوطار، ط1، 340/5.
(xxxiii) أخرجه الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات، ج3، ص55، ح 1378، الحديث صحيح. انظر الحديث رقم : 5975 في صحيح الجامع
(xxxiv) ابن قائد النجدي، منتهى الإرادات بحاشية، د.ط، 269/3، ابن قاسم، حاشية الروض، د.ط، 474/5
(xxxv) الشوكاني، نيل الأوطار، د.ط، 350/5
(xxxvi) ابن بسام، نيل المأرب، د.ط، 279/3.

المراجع والمصادر

1. ابن قدامة، المغنى
2. مسند الإمام أحمد
3. زاد المستنقع للشنقيطي
4. سنن ابن ماجه
5. سنن أبي داود
6. صحيح البخاري
7. ابن النجار، منتهى الإرادات
8. النووى، روضة الطالبين، د.ط
9. الألباني، إرواء الغليل
10. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط
11. د. صالح الفوزان، من فقه المعاملات، د.ط
12. البهوتين، شرح منتهى الارادات، د.ط
13. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية
14. الحجاوي، الإقناع، د.ط
15. المقدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، ط3.
16. ابن بسام، نيل المآرب ، د.ط
17. الشوكاني، نيل الأوطار، ط1
18. الترمذي
19. ابن قائد النجدي، منتهى الإرادات بحاشية، د.ط